

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA UZUMCHILIK VA BOG'DORCHILIK MAHSULOTLARINI KO'PAYTIRISHNI RIVOJLANTISHNING IQTISODIY- STATISTIK TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8003265>

Nurxonov Nurkomil Qahromon o'g'li

*Kadrlar malakasini oshirish va statistik
tadqiqotlar instituti "Makroiqtisodiy
statistika va milliy hisoblar" kafedrası
2-kurs tayanch doktoranti*

Annotatsiya.

ushbu maqolada respublikamiz va uning hududlarida meva –sabzavotchilik va uzum mahsulotlarini etishtirish, ularning iqtisodiy-statistik tahlili bayon etilgan.

Tayanch iboralar.

qishloq xo'jaligi, qishloq xo'jaligi mahsuloti, dehqon xo'jaligi, tarkibiy o'zgarishlar, investitsiya, hudud iqtisodiyoti, iqtisodiy-statistik tahlil, agrar islohotlar, ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar.

Аннотация.

в данной статье описывается выращивание плодовоошной продукции и винограда в стране и ее регионах, их экономико-статистический анализ.

Ключевые слова.

сельское хозяйство, сельскохозяйственное производство, фермерство, структурные изменения, инвестиции, региональная экономика, экономико-статистический анализ, аграрная реформа, социально-экономические процессы.

Annotation.

this article describes the cultivation of fruits and vegetables and grapes in the country and its regions, their economic and statistical analysis.

Keywords.

agriculture, agricultural production, farming, structural changes, investment, regional economy, economic and statistical analysis, agrarian reform, socio-economic processes.

Keyingi yillarda agrar sektorni isloh qilish va sohaga bozor mexanizmlarini joriy qilish borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishning klaster usuli yo'lga qo'yilib, etishtirilgan xom ashyoni qayta ishlab uni tayyor mahsulot ko'rinishida

iste'molchiga etkazib berish imkoniyati yaratilmoqda. Ammo klasterlarga ajratilgan qishloq xo'jaligi maydonlarining hajmi meva-sabzavotchilikda atigi 7,5 foizni tashkil etmoqda.

Bugungi kunda respublikamizda etishtirilayotgan 80 turdan ortiq qishloq xo'jaligi mahsulotlari dunyoning 66 ta mamlakatiga eksport qilinmoqda.

Shu bilan birga, sohada, ayniqsa, meva-sabzavotchilik va uzumchilikni rivojlantirishda samarali bozor mexanizmlari tizimli yo'lga qo'yilmaganligi, ilmiy yondashuvning etarli emasligi tarmoqning mavjud imkoniyatlaridan to'liq foydalanilmasligiga olib kelmoqda.

Hisob-kitoblarga ko'ra, 1 gektar maydonda etishtirilgan paxta xom ashyosiga nisbatan, uzumdan 7 baravar, gilosdan 6 baravar, yong'oqdan 5 baravar ko'p daromad olish imkoniyati mavjud [1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasi"ni tasdiqlash to'g'risidagi PF-5853-son Farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida meva-sabzavot va uzumchilik sohasida yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish qayta ishlash, saqlash, xizmat ko'rsatish va eksport hajmini oshirish zarurligi, klasterlar faoliyatini rivojlantirish vazifalari belgilangan.

Shunga ko'ra 2022 yil 1 yanvardan boshlab Qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan tijorat banklari orqali fermer, dehqon xo'jaliklari va boshqa mahsulot etishtiruvchilarga - meva, uzum, sabzavot, kartoshka, poliz ekinlari, ko'katlar va dorivor o'simliklar, dikkakli va moyli ekinlarni etishtirish uchun hosil qiymatining 50 foizigacha yillik 14 foiz stavkada 6 oylik imtiyozli davr bilan 12 oy muddatga kreditlar ajratiladi [2].

Meva-sabzavot va uzum mahsulotlari bozori tarixan ancha oldin, ishlab chiqaruvchilar o'zlari etishtirgan meva, uzum va sabzavotlarning bir qismini o'z ehtiyojlarini qondirish uchun boshqa mahsulot turlariga almashtirib, ijtimoiy mehnat taqsimlana boshlagan paytdan vujudga kelgan. Bu ayirboshlash bora-bora barqaror bozor xarakteriga ega bo'ldi [3].

Meva-sabzavot va uzum mahsulotlari tovar bozorining rivojlanishi boshqa bozor turlarining rivojlanish jarayonidan mohiyatiga ko'ra hech qanday farq qilmadi. U faqat boshqa bozorlardan tovar-pul munosabatlari qatnashchilari va uning faoliyat ko'rsatishi uyushmaganlik xarakteri bilan ajralib turgan. Bu bozorda meva-sabzavot va uzum mahsulotlari deyarli barcha iste'molchilari xaridor sifatida, mahsulot ishlab chiqaruvchilar va bozor munosabatlari vositachilari esa, sotuvchilar sifatida qatnashgan. O'ziga xos bu xususiyat bozor munosabatlari tashkil qilinishida hozirgi vaqtgacha o'z aksini topmoqda.

Xo'jalik yuritishning bozor tamoyillari joriy qilinishi bilan meva-sabzavot va uzum mahsulotlarini davlat tashkilotlariga majburiy sotish tizimi bekor qilindi va shartnoma bo'yicha erkin xaridlar tizimi joriy etildi. Shu tariqa ishlab chiqaruvchilarning ham, iste'molchi-xaridorlarning ham o'zaro iqtisodiy manfaatdorligi ta'minlandi [4].

Shuni ta'kidlash mumkinki, ushbu tizim joriy qilinishi bilan O'zbekistonda meva-sabzavot va uzum mahsulotlari ishlab chiqarish barqaror xarakterga ega bo'la boshladi. Bundan so'nggi yillardagi asosiy statistika ma'lumotlari ham dalolat beradi (1-jadval).

1-jadval

O'zbekistonda sabzavotchilik, bog'dorchilik va uzumchilikning umumiy dinamikasi (barcha xo'jalik toifalarida).

Yillar	Sabzavotchilik			Bog'dorchilik			Uzumchilik		
	maydon, ming gektar	yalpi hosil, ming t.	hosillik, s/ga	maydon, ming gektar	yalpi hosil, ming t.	hosillik, s/ga	maydon, ming gektar	yalpi hosil, ming t.	hosillik, s/ga
2010	173,	6346,5	252,5	184,8	1710,3	92,6	108,7	987,3	90,8
2011	175,	6994,0	263,7	193,1	1878,8	97,3	111,5	1090,	97,8
2012	183,	7767,4	265,6	196,0	2052,8	104,7	111,1	1206,	208,6
2013	189,	8518,4	270,9	201,3	2261,1	112,3	113,8	1322,	116,1
2014	192,	9286,7	268,3	217,6	2490,6	116,0	119,4	1441,	120,7
2015	194,	10129,3	271,0	214,3	2052,8	128,1	128,3	1579,	133,1
2016	206,	10184,0	271,1	279,6	2612,9	134,5	131,2	1613,	142,3
2017	189,	10219,9	253,6	221,0	2614,9	118,3	114,5	1625,	157,0
2018	219,	9760,3	237,1	222,5	2706,2	121,6	113,3	1589,	157,5
2019	220,	10215,1	235,6	232,2	2752,7	118,5	120,2	1603,	153,5
2020	222,	10431,4	234,4	241,0	2812,6	116,7	128,2	1606,	152,0

mutlaq sh*	49,8	4084,9	-18,1	56,2	1102,3	24,1	19,5	619,6	61,2
foiz hisobida	128,	164,4	92,8	130,4	164,5	126,0	117,9	162,8	167,4

Manba: O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan hisoblangan.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar respublikada sabzavotchilik, bog'dorchilik va uzumchilik barqaror rivojlanganligini ko'rsatadi. Bu davrda sabzavotchilik maydoni 49,8 ming gektar yoki 28,8 foiz, ko'p yillik mevazorlar maydoni 56,2 ming gektar yoki 30,4 foizga oshgan, uzumzorlar maydoni 19,5 ming gektarga ko'payib, bog'dorchilikda o'rtacha hosildorlik gektaridan 2010 yildagi 92,6 sentnerdan 2020 yilda 116,7 sentnerni tashkil etdi, natijada, yalpi hosil 2812,6 ming tonnaga etkazilib, 1,6 barobardan ziyodga o'sishi ta'minlandi. Tadqiq etilayotgan davr mobaynida uzumchilikda yalpi hosil 1,6 martaga, hosildorlik esa qariyb 1,7 barobarga ortgan.

Tahlillarimiz ko'rsatishicha, ayrim yillarda mevazor va uzumzorlar o'rtacha hosildorligidagi jiddiy tebranishlar asosan tabiiy-iqlim sharoitlari bilan bo'lib, noqulay kelgan yillarda mevali daraxtlar va uzum ko'chatlari ayni gullagan paytda sovuq tushishi, do'l urishi va jala yog'ishi hisobiga kamaygan.

Sabzavotchilik, bog'dorchilik va uzumchilikka haqqoniy baho berish uchun aholi jon boshiga hisoblaganda sabzavot, meva va uzum etishtirish haqidagi ma'lumotlar asos bo'ladi, chunki yuqorida qayd etib o'tilganidek, insonlarning ehtiyojlarini qondirish darajasi jamiyatda ishlab chiqarish va uning muayyan tarmoqlari faoliyati samaradorligini tavsiflovchi asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi.

Meva-sabzavot va uzum mahsulotlari eksporti O'zbekistonda xorijiy valyutadagi tushumlarning muhim moddalaridan biriga aylanishi lozim. Shu sababli kelajakda mevali daraxtlar, sabzavot ekinlari va toklar hosildorligini oshirish maqsadga muvofiq (2-jadval).

2-jadval

2020 yil O'zbekiston Respublikasida meva-sabzavot ekinlari va toklarning o'rtacha hosildorligi, s/ga

	Sabzavotlar	Meva rezavorlar	va Uzum
1.Qoraqalpog'iston Respublikasi	234,4	105,8	90,2
2. Andijon	291,2	218,6	229,7
3. Buxoro	241,2	223,9	239,7

* 2020 йилда 2010 йилга қараганда.

4. Jizzax	225,5	71,9	77,1
5. Qashqadaryo	251,8	103,8	119,3
6. Navoiy	250,1	156,4	160,5
7. Namangan	254,1	104,2	183,0
8. Samarqand	203,3	107,8	147,7
9. Surxandaryo	270,5	95,2	93,0
10. Sirdaryo	198,4	80,5	106,8
11. Toshkent	249,7	55,2	86,4
12. Farg'ona	213,6	80,8	293,0
13. Xorazm	255,6	141,8	167,0
Respublika bo'yicha o'rtacha (x)	234,4	116,7	152,0

Manba: O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari.

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki, ekinlarning o'rtacha hosildorligi respublika viloyatlarida bir-biridin sezilarli farq qiladi. Masalan, gektaridan o'rtacha hosildorlik sabzavotchilikda Andijon viloyatida Sirdaryo viloyatiga nisbatan 46,8 foizga, mevazorlarniki Buxoro viloyatida Toshkent viloyatiga nisbatan 4,1 baravar, uzumni Farg'ona viloyatida Jizzax viloyatiga nisbatan 3,8 baravarga yuqori bo'lgan.

O'rtacha hosildorlikdagi bu farqlar tabiiy-iqlim sharoitlari hamda inson omili va ayrim viloyatlarda bog'dorchilik, sabzavotchilik va uzumchilikka kam e'tibor qaratilayotganligi bilan bog'liq bo'lmoqda.

Tahlillarimiz ko'rsatishicha, Qoraqalpog'iston Respublikasida meva, uzum hosildorligi pastligi ko'p jihatdan Amudaryoning quyi qismi va Orolbo'yi hududi tabiiy sharoitlari bilan bog'liq bo'lib, u erda o'rtacha yillik havo harorati past, eng asosiysi, quriyotgan dengizdan ko'tarilayotgan tuzning salbiy ta'siri katta.

Hosildorlikni oshirish respublika meva-sabzavot va uzum majmuasini yanada rivojlantirishning asosiy yo'nalishi hisoblanadi, chunki ko'pchilik viloyatlarda mahsulot etishtirishni ishlov beriladigan agrotexnik tadbirlarni o'z muddatida qo'llash hamda er maydonlarini kengaytirish hisobiga ko'paytirish imkoniyatlari mavjud.

Shunday qilib, meva-sabzavot va uzum majmuasi faoliyatining tashkiliy-iqtisodiy sharoitlari uzoq vaqt davomida xo'jalik yuritish umumiy ijtimoiy-iqtisodiy tizimida bozor tamoyillariga asoslangan islohotlar asosida shakllandi. Meva-sabzavot va uzum mahsulotlari ishlab chiqarishda ham xo'jalik yuritish shakllarida o'zgarishlar ro'y berdi (3-jadval).

3-jadval

O'zbekistonda xo'jalik yuritish shakllari bo'yicha meva-sabzavot va uzum mahsulotlari etishtirish tuzilmasi, yakunga nisbatan foizlarda

Ko'rsatkichlar	2000 y.	2005 y	2010 y	2015 y	2020 y
I. Sabzavotlar					
Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	20,1	9,1	0,6	0,9	2,5
Fermer xo'jaliklari	4,9	13,7	35,1	34,1	35,2
Dehqon xo'jaliklari	75,0	77,2	64,3	65,0	62,3
Jami	100	100	100	100	100
II.Meva va rezavorlar					
Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	36,8	21,8	1,1	2,2	3,4
Fermer xo'jaliklari	4,3	18,5	47,7	45,8	40,5
Dehqon xo'jaliklari	58,9	59,7	51,2	52,0	56,1
Jami	100	100	100	100	100
III.Uzum					
Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	62,3	39,4	0,8	1,6	2,5
Fermer xo'jaliklari	4,7	13,9	56,4	53,4	41,2
Dehqon xo'jaliklari	33,0	46,7	42,8	45,0	56,3
Jami	100	100	100	100	100

Manba: O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan hisoblangan.

2020 yilda meva-sabzavot va uzum mahsulotlari etishtirish tuzilmasi o'zgarib, agrar sohada xo'jalik yuritishning yangi shakli bo'lgan fermer xo'jaliklarida uzum etishtirishning ulushi 41,2 foizga etdi.

Dehqon xo'jaliklarining meva-sabzavot va uzum mahsulotlari etishtirishdagi ulushi barqaror bo'lib kelmoqda. Bu tushunarli albatta, chunki ular faoliyatining tashkiliy-iqtisodiy sharoitlari qishloq xo'jaligida asosiy mahsulot etishtiruvchilar sifatida tan olingan xo'jalik yuritishning fermerlik shaklidan unchalik farq qilmaydi. Masalan, 2021 yil qishloq xo'jalik mahsulotlari yalpi ishlab chiqarishida fermer xo'jaliklarining ulushi 29,2 foizni, dehqon xo'jaliklarining ulushi esa 65,9 foizni tashkil etdi. Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar ulushi atigi 4,9 foizga teng bo'lgan [5,6].

4-jadval

Respublikada meva, uzum va sabzavot ekinlarining o'rtacha hosildorligi, s/ga

Ko'rsatkich	2005 y.	2010 y.	2015 y.	2020 y.
I. Sabzavotlar				
O'rtacha barcha xo'jalik toifalarida	215,8	252,5	271,0	234,4

Jumladan:				
qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshuruvchi tashkilotlar	168,1	178,6	196,2	174,2
fermer xo'jaliklari	181,6	214,8	261,7	207,6
dehqon xo'jaliklari	230,7	260,1	277,3	245,6
II. Meva va rezavorlar				
O'rtacha barcha xo'jalik toifalarida	62,3	92,6	128,1	116,7
Jumladan:				
qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshuruvchi tashkilotlar	36,8	48,1	61,1	44,7
fermer xo'jaliklari	50,5	76,3	99,0	83,7
dehqon xo'jaliklari	92,2	132,4	183,8	188,2
III. Uzum				
O'rtacha barcha xo'jalik toifalarida	64,7	90,8	133,1	152,0
Jumladan:				
qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshuruvchi tashkilotlar	50,5	64,1	77,5	76,4
fermer xo'jaliklari	51,0	86,3	108,3	108,2
dehqon xo'jaliklari	94,7	140,6	189,0	229,2

Manba: Selskoe xozyaystvo Respubliki Uzbekistan 2006. Tashkent, 2007.; O'zbekiston qishloq xo'jaligi 2010-2021 yy. Statistik to'plam. Toshkent, O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi.

Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida asosiy samaradorlik ko'rsatkichlaridan biri qishloq xo'jalik ekinlarining bir gektar er maydoni hisobiga hosildorligidir.

4-jadvaldagi respublikada xo'jalik yuritish shakllariga qarab meva, uzum va sabzavot ekinlari hosildorligi haqidagi ma'lumotlarning tahlili shundan dalolat beradiki, birinchidan, meva, uzum va sabzavotlar hosildorligi umuman 1 gektar maydon hisobiga o'sdi; ikkinchidan, xo'jalik yuritish shakliga qarab bu ekinlar hosildorligi ko'rsatkichlarida katta farq kuzatildi. Ko'rsatilgan ekin turlari bo'yicha eng kam hosil shirkat turidagi qishloq xo'jalik tashkilotlarida olingan, eng yuqori hosildorlik esa yakka tartibdagi dehqon xo'jaliklarida kuzatildi.

Qishloq xo'jaligi tashkilotlari va xo'jalik yuritishning boshqa shakllari, birinchi navbatda, yakka tartibdagi dehqon xo'jaliklari o'rtasida meva va rezavorlar hosildorligi bo'yicha ayniqsa katta farq meva ko'chatlariga etarli darajada sifatli qaramaslik hamda mahsulotning tegishli tarzda hisobga olinmasligi va nazorat qilinmasligi bilan bog'liq. Shu sababli qishloq xo'jaligi tashkilotlari va yakka tartibdagi dehqon xo'jaliklari o'rtasida mevazorlar hosildorligi bo'yicha farq, masalan, 2020 yilda 4,2 baravarga, fermer xo'jaliklaridagidan farq esa 1,9 baravarga etdi. Meva-sabzavot va uzum mahsulotlarining uchala turi bo'yicha hosildorlik

ko'rsatkichlari dehqon xo'jaliklarida yuqori. Bu ustunlik asosan, fuqarolarning shaxsiy yordamchi xo'jaliklarida sabzavotlar, meva va uzum ko'chatlari sifatliroq parvarishlanishi bilan bog'liq.

Dehqon xo'jaligi a'zolarining meva-sabzavot va uzum mahsulotlariga shaxsiy ehtiyojlarini qondirish nuqtai nazaridan shaxsiy yordamchi xo'jaliklar qishloq joylarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ushbu bosqichida asosiy talablarga javob beradi va hali uzoq vaqt mehnatni qo'llash sohasi sifatida faoliyat ko'rsata oladi. Shu bilan birga sanoat va iqtisodiyotning boshqa noqishloq xo'jalik turlari rivojlanmoqda, qishloq xo'jalik tovar mahsulotlari iste'molchilari, shahar aholisining soni o'smoqda. Meva-sabzavot va uzum mahsulotlariga ehtiyojni qondirish bo'yicha ko'lami tobora ortib borayotgan vazifani bu mahsulotlarni fermer xo'jaliklarida etishtirish, bu jarayonda ilg'or texnologiyalarni, mehnatni tashkil kilishning ratsional shakllarini qo'llashga imkon beradigan ixtisoslashtirish asosida hal etish mumkin.

Respublikamizda etishtirilayotgan meva-sabzavot va uzum mahsulotlarining hajmini ko'paytirish asnosida xorijiy mamlakatlarga eksport qilish imkoniyatlarini kengaytirish zarurdir.

Keyingi yillarda bu turdagi mahsulotlarni eksport qilish hajmi 5-jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2020 yilda 2015 yilga nisbatan faqatgina mevalar va rezavorlar bo'yicha o'sish sur'ati ta'minlanganligini ko'rishimiz mumkin. Yillar oralig'ida ham eksport hajmida o'sish sur'ati notekis bo'lgan.

5-jadval

Meva-sabzavot mahsulotlari eksporti hajmi, tarkibi va dinamikasi (mln. AQSh dollari hisobida)

Mahsulot turlari	Yillar						2020 yil 2015 yilga nisbatan, %
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Mevalar va rezavorlar	321,0	217,4	254,4	357,7	406,8	353,9	110,2
o'zgarish sur'ati, %	-	67,7	117,0	140,6	113,7	87,0	-
Sabzavotlar	479,2	183,6	217,7	307,7	471,3	400,0	83,5
o'zgarish sur'ati, %	-	38,3	38,3	141,3	153,2	84,9	-
Uzum	350,0	142,1	159,5	179,7	223,7	188,3	53,8
o'zgarish sur'ati, %	-	40,6	112,2	112,7	124,5	84,2	-

Manba: O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif hisoblamasi.

Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra respublikamizda 2021 yilda meva-sabzavot mahsulotlari eksporti 957,3 mln. AQSh dollariga teng bo'lib, 2020 yilga nisbatan 94,9 foizni va jami eksport hajmida 5,8 foizni tashkil etgan [7].

Qayd qilinganlardan kelib chiqqan holda meva-sabzavotchilik va uzumchilik tarmog'ini yanada rivojlantirish, sohada qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish va eksport salohiyatini oshirish maqsadida klaster va kooperatsiya tizimini kengroq joriy qilish zarurdir.

Meva-sabzavotchilik va uzumchilik sohasi faoliyatini yanada rivojlantirish va samaradorligini oshirish uchun xo'jalik yurituvchi sub'ektlarga zaruriy yangi texnika va texnologiyalar olishga moliyaviy yordam (lizing, imtiyozli kredit) berishni kengaytirish, xorijiy kredit liniyalari asosida agrofimlar tomonidan mahsulotlarni zamonaviy saqlash joylarini barpo etish, tijorat banklaridan imtiyozli kredit liniyalarini mazkur soha vakillariga alohida ajratishni yo'lga qo'yishni ta'minlash maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 декабрдаги Қарори “Мева-сабзавотчилик ва узумчилик тармоғини янада ривожлантириш, соҳада қўшилган қиймат занжирини яратишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”. Халқ сўзи, 2019 йил 13 декабр.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 15 декабрдаги Қарори “Мева-сабзавотчилик соҳасини давлат томонидан қўллаб-қўвватлаш, тармоқда кластер ва кооператсия тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”. Янги Ўзбекистон, 2021 йил 16 декабр.

3. Мухитдинова У.С. Иқтисодийни модернизатсиялаш шароитида мева-сабзавотчилик маҳсулотлари бозорини ривожлантириш йўналишлари. Иқт.фан. ном.илм.дар. олиш учун ёзилган дис. автореф.– Т.: -2010. –б.38.

4. Эргашев Э.И. Иқтисодийни эркинлаштириш шароитида боғдорчилик ва узумчилик тармоғини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари. Иқт. фан. ном. илм. дар. олиш учун ёзилган дисс. автореф.– Т.: -2009. –б.22.

5. O'zbekiston qishloq xo'jaligi 2017-2020 yy. Statistik to'plam.- Toshkent, Davlat Statistika qo'mitasi, 2021 yil.
6. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistik qo'mitasi. Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi 2021 yil yanvar-dekabr oylari (dastlabki ma'lumot).
7. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistik qo'mitasi. Tashqi savdo aylanmasi 2021 yil yanvar-dekabr oylari (dastlabki ma'lumot).